

O‘SMIRLARDAGI STRESSLI HOLATLAR VA AGRESSIV XATTI-HARAKATLAR

Abdualimova Sarvinoz Dilshod qizi

Toshkent viloyati Yangiyo‘l shahar 1-sonli IDUM psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi davrda keng tarqalgan hamda asosiy psixologik muammolardan biri hisoblangan o‘smirlardagi ruhiy zo‘riqish - stress haqida fikrlar bayon etilgan. Shu bilan bir qatorda stressni kelib chiqish sabablari va uning oldini olish borasida ham tushuncha va tavsiyalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: stress, o‘smirlar, deviant xulq-atvor, psixik zo‘riqish, agressiv xulq-atvor.

KIRISH.

Asr boshida keng tarqalgan "asab kasalliklari" iborasi stressdan kelib chiqqan deya e’tirof etiladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotiga ko‘ra barcha kasalliklarning 45% stress bilan bog‘liq. Aholining, shu jumladan kasbiy faoliyatning turli soha vakillaridagi, qolaversa o‘smirlardagi psixologik stress muammosi bu boradagi masalalarga yechim izlashni talab etmoqda. Ko‘plab kasb vakillarining ish sharoitlari va ularning kayfiyati mehnatidagi yuqori samaradorlik va faoliyat sifatiga ahamiyati katta. Mehnat jarayonida salbiy his-tuyg‘ular, jismoniy va aqliy funksiyalarning haddan tashqari kuchlanishi bu - halokat faoliyatidir. Insonda yuqoridagi omillar ta’sirida rivojlanadigan eng xarakterli ruhiy holat psixologik stressdir.

Stress - bu vaziyatning jismoniy xususiyatlariga emas, balki shaxs va tashqi dunyo o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir xususiyatlariga reaksiyadir. Stress maxsus ruhiy holat sifatida his-tuyg‘ularning paydo bo‘lishi va namoyon bo‘lishi bilan bog‘liq, lekin u hissiy hodisalar bilan chegaralanib qolmaydi, balki, shaxsning motivatsion, kongitiv, irodaviy, xarakteristik va boshqa tarkibiy qismlarida aniqlanadi va namoyon bo‘ladi. “Stress” atamasi bir qator bilim sohalarida keng qo‘llaniladi. Shuning uchun bunday holatning sabablari, rivojlanish mexanizmlari, namoyon bo‘lish xususiyatlari va oqibatlari nuqtai nazaridan biroz boshqacha ma’noga ega. Stress (inglizcha: stress- "bosim", "kuchlanish", "tanglik") – so‘zidan olingan bo‘lib, bu so‘z jismoniy obyektga qo‘llaniladigan va uni kuchlanishga olib keladigan tashqi kuchga, ya’ni vaqtincha yoki doimiy o‘zgarishlarga ishora qilish uchun ishlatiladi. Stress - og‘ir, mushkul yoki murakkab sharoitlarda yuzaga keluvchi psixikaning zo‘riqishidir. Stressning vujudga kelish sabablari quyidagicha: inson shug‘ullanadigan faoliyat turi, mavjud shart-sharoitlar, o‘zi yoqirmagan kasb bilan mashg‘ul bo‘lishi, tashqi muhitning inson imkoniyatlaridan, ehtiyojlaridan ortig‘ini talab qilishi, shu jumladan, tabiiy ofatlar

(zilzila, toshqin va boshqalar), texnogen ofatlar (portlashlar, transportdagi baxtsiz hodisalar), ta’sir ostida bo’lgan muhim toifadagi odamlarning umumiy tashvishi, keskinlik natijasida kelib chiqadi. Masalan: bolaning o’zi yoqtirmagan, lekin ota-onaning xohishi bilan tanlangan kasbi ham stressor hisoblanadi. Ammo salbiy ko‘rinishdagi hayajonning natijasi ham ko‘p hollarda agressiya bilan yakunlanadi, bu esa bizning shunga o‘xshash vaziyatlar qanday oqibatlariga olib kelishini o‘rganganligimizga bog‘liq.

Stressning yuzaga kelish sabablari ilmiy nuqtai nazardan turlicha izohlanadi. Jumladan, eng mashhur qarash G. Selyening nazariyasi bilan bog‘liq. Bunga ko‘ra dunyodagi jamiki biologik mavjudotlar muhim mexanizm muvozanatni ta’minlovchi qurilmaga ega. Ichki va tashqi stressorlarning kuchli va davomiy ta’sirlari mana shu muvozanatni buzilishiga olib keladi. Aynan mana shu muvozanat buzilishi natijasida tashqi muhit ta’siriga organizm moslashishga urinadi. Bu esa stress holati hisoblanadi. Agarda ta’sir kuchi o‘zgarib stress kuchayadi, rivojlanadi va organizmda turli xil muammo, kasalliklarni keltirib chiqaradi

Bunday holatda insonda:

- ishtaxaning buzilishi;
- xotira sustlashishi;
- uyqusizlik;
- xatti-harakatlarga sustlik;
- o‘ziga va atrofdagilarga ishonchsizlik tuyg‘usi paydo bo‘ladi.

Stress tushunchasi agressiya bilan bog‘liq tushuncha xisoblanib, agressiya ham ko‘pincha g‘azab kabi salbiy his-tuyg‘ular bilan bog‘liq bo‘lsada motiv bilan zarar yetkazish yoki xafa qilish istagidir. Albatta, bu omillar tajovuzkor xatti-harakatlarga juda katta ta’sir ko‘rsatadi, ammo ularning mavjudligi bunday xatti-harakatlarning asosiy sharti emas.

Ko‘pchilik olimlar stressda quyidagi foydali tavsiyalarni berishadi. Jumladan, dorivor choylar, bunday holatda qon bosimi ko‘tarilganligi bois ko‘proq C vitamini mavjud mevalar istemol qilish tavsiya etiladi. Tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, stressdagi shaxs har kuni normal ravshda C vitamini qabul qilishi natijasida qon bosimi oshmaganligini va stress gormonlari darajasi normal holatga qaytganligini ko‘rsatgan. Stress va tushkunlikdan chiqish uchun inson o‘zini 3 daqiqa davomida kuldirishi va tabassum qilishi tavsiya etiladi. Kulgan inson organizmda endofrin gormoni ishlab chiqiladi. Mana shu 3 daqiqalik soxta kulgu esa tabiiy kulguga aylanadi. Shunday ekan birinchi navbatda tushkunlikka tushgan shaxsning yaqin insoni uni kuldirishga harakat qilishi zarur. Stress holatida inson yaqinlari mehri va e’tiboriga tashna bo‘lganligi bois birga sayr qilishlik ham tavsiya etiladi. Bundan tashqari, inson o‘ziga-o‘zi dalda bo‘lishligi darkor. Qanday qilib? Masalan: "Ulamolar nazdida vaqtning qadri" kitobida shunday jumlar keltirilgan: - "Vaqt sizni emas, siz vaqtni boshqaring". Albatta, stress

holatida insonni vaqt boshqaradi. Shunday ekan hozirgi kunda eng isrof qilinayotgan narsa bu vaqt ekanligini hisobga olgan holda inson o‘z vaqtini o‘zi boshqara olsin. Ya’ni tashqi bo‘layotgan stressorlarga o‘zida qarshi immunitet hosil qila olsin. Stressni oldini olish uchun esa haftada uch marta kamida 20 daqiqa piyoda yurish, jismoniy mashqlar qilish tavsiya etiladi. Mashq qilish xam kayfiyatini ko‘taruvchi va tashvishlarni kamaytiruvchi moddalar bo‘lgan endorfinlarni ishlab chiqarishga undaydi. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, xar bir shaxs hayoti davomida stressli vaziyatlarga duch keladi, bunday vaziyatlarda albatta u depressiya ya’ni tushkunlik holatiga olib borishga yo‘l qo‘ymasdan, har qanday qiyin jarayonlarning yeshimi bor ekanligini, ulardan albatta qutilish mumkinligini, psixikasiga singdirib borishi, hamda muntazam ravshda jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanib borish insonni har qanday holatda ham stressdan chiqara olish mumkinligini ta’kidlash lozim degan xulosaga kelish mumkin.

Agressiv xulq - shaxsning ma’naviy buzuqlikka asoslangan, boshqarishning ichki dunyosiga ochiqdan-ochiq salbiy ta’sir o‘tkazib, tajovuz qilib, uni izdan chiqarishga qaratilgan g‘ayriinsoniy xususiyat. Agressiv xulqning shakllanishi, kuchayishi va namoyon bo‘lishi ko‘pincha ijtimoiy muhit bilan bog‘liq holda yuz beradi. Shaxsning o‘ziga qaratilgan tajovuzkorlik “autoagressiya” (bunday holat shaxsdagi patologik o‘zgarishlarning ko‘rsatkichi bo‘lib xizmat qiladi) deb ataladi. O‘z joniga qasd qilish, o‘ziga tan jarohati yetkazish autoagressiyaning ko‘rinishlaridir. Jaholatga botgan, johillik va zo‘ravonlikni maqsadga erishishning asosiy va ustuvor vositasi deb biladigan shaxslarda Agressiv xulq kuchli bo‘ladi. Agressiv xulq nafaqat alohida shaxslar, balki butun-butun davlatlarga ham xos bo‘lishi mumkin. Binobarin agressor — agressiyani sodir etgan kuch yakka shaxs yoki shaxslar guruhi, siyosiy-mafkuraviy markazlar, davlat yoki bir necha davlatlar bo‘lishi mumkin. XX asrning 30-yillarida fashistlar hukmronlik qilgan Germaniya ana shunday tajovuzkorlik xususiyatlari bilan insoniyatga katta talofatlar keltirdi. Bugungi kunda esa dunyodagi terroristik va ekstremistik markazlar agressiya harakatlari bilan odamzod boshiga yangi-yangi fojialar keltirmoqda. G‘arbdagi ayrim mafkuraviy markazlar esa jahondagi yosh rivojlanish yo‘liga kirgan mamlakatlarga informatsion usullarda tazyiq o‘tkazish orqali o‘zining agressiv xulqini namoyon etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бодров В. А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов. - М. : ПЕР СЭ, 2000.
2. Реан А. А. Агрессия и агрессивность личности. - СПб, 1995.
3. Змановская Э. В. Девиантология (психология девиантного поведения)- М. : Академия, 2004.
3. Селье Ганс. Стресс без дистресса. - Москва, Прогресс. 1982. 124 с.

4. Аракулов, Г. (2022). Pedagogik va psixologik mashg ‘ulotlar maktabgacha yoshdagi bolalarda muhim fenomen sifatida. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(3), 54-56.
5. Аракулов, Г. (2022). Факторы, влияющие на формирование агрессии у подростков. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(3), 106-109.
6. Yuldashev, S. , & Arakulov, G. (2023) ETHNOPSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN FAMILY DISPUTES. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, (Special Issue), 81-88.
7. Холова, М. , & Аракулов, Г. (2022). Zamonaviy bilimlarni egallashda pedagogik psixologiyaning ahamiyati. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(4), 219-221.
8. То‘lqinovich, A. G. (2022). IJTIMOIIY TARMOQLARNING YOSHLAR ONGI VA MA'NAVIYATIGA PSIXOLOGIK TA'SIRI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 561-566.
9. Yuldashev, S. (2021). THE PEDAGOGICAL ESSENCE OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER IN MILITARY EDUCATION. International Journal of World Languages, 1(2).